

15. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
16. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
17. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). –2021. –Т. 2. –No. 2.
18. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т.
19. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 8.
20. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). –2020. –Т. 2. –No. 2.

MASOFAVIY TA'LIM SHAROITIDA TALABALAR MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISH – METODIK MUAMMO SIFATIDA

Qosimov Firdavs

BuxDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari mustaqil ta'limini tizimli tashkil etish, ularda mustaqil fikr yuritish, ijodiy qobiliyatlari, shaxs bo'lib kamol topishi hamda talabalar mustaqil ishi jarayonida o'qituvchining roli va ahamiyati, boshqaruv funksiyalari, axborot kommunikativ texnologiyalaridan, mobil texnologiyalardan foydalanib, talabalarning mustaqil ishlarining tashkil etilishini zamonaviy shakllari haqida aytib o'tilgan.

В данной статье системная организация самостоятельного обучения учащихся начальных классов, их самостоятельное мышление, творческие способности, личностное развитие, а также роль и значение учителя в процессе самостоятельной работы учащихся, функции управления, информации. современные формы организации самостоятельной работы студентов с использованием коммуникативных технологий и мобильных технологий.

In this article, the systematic organization of independent education of primary education students, their independent thinking, creative abilities, personal development, and the role and importance of the teacher in the process of independent work of students, management functions, information It was mentioned about modern forms of organization of students' independent work using communication technologies and mobile technologies.

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, innovatsion texnologiyalar, masofaviy o'qitish, masofaviy ta'limni tashkil qilish usullari

Ключевые слова: Дистанционное обучение, инновационные технологии, методы организации дистанционного обучения

Keywords: Distance learning, innovative technologies, distance learning, methods of organizing distance learning, distance learning system

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini "Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari" deb nomlangan 3-bobini "Oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish" deb nomlangan 1-§ da "Mustaqil ta'lim soatlari ulushini oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik yo'nalishlarini shakllantirish, o'quv jarayonida kompetensiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish o'quv jarayonini amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish, bu borada o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv uslubiy materiallarni keng joriy etish masalalarida ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim olishlari, mustaqil ishlash malakalarini uzluksiz oshirish orqali mutaxassislarining zaruriy kompetensiyalarini, ijodiy faoliyatlarini, tadqiqotchilik, mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Bugungi kunda kredit-modul tizimi asosida tehsil olayotgan talabalarning mustaqil bilim olishiga e'tiborning kuchaygani, ayniqsa, masofadan ta'lim olayotgan talabalarning mustaqil ish ko'lamini oshishi talabalarga mustaqil bilim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish ko'nikmalar shakllanishini, manbalar ustida izlanishlar olib borishni, bilimlarni kengaytirishni

taqazo qiladi. O'quv jarayonida, ayniqsa, masofaviy ta'lim sharoitida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish, mustaqil ish topshiriqlari tizimini ishlab chiqish, talaba mustaqil ishini nazorat qilish, talaba mustaqil ishini baholash mexanizmlarini ishlab chiqish kabi masalalar yechilishi kutilayotgan muammolar sirasiga kiradi.

Kredit-modul tizimida ta'limni tashkil etishda o'qituvchi va talaba hamkorligida ishlash imkoniyati yuqori bo'ladi. Bu ta'lim tizimida talabaning mustaqil ishi muhim rol o'ynaydi.

Masofaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarining mustaqil ishini tashkil etish shakllari sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

-o'quv manbalarini aniqlash, ulardan maqsadga muvofiq holda foydalanib, berilgan mavzuni o'zlashtirish;

-o'qilgan, o'zlashtirilgan manbalar bo'yicha annotatsiya tayyorlash;

-belgilangan mavzular yuzasidan boshlang'ich sinf darsliklari, o'qituvchi kitoblarini tahlil qilish;

-o'quv topshiriqlari tizimini tayyorlash;

-berilgan mavzular yuzasidan kurs ishi, referat, maqolalar tayyorlash;

-o'quvchi o'quv-biluv faoliyatini oshirishga qaratilgan usul, vosita, metodlarni tadbiq etish metodikasini takomillashtirish.

Talaba mustaqil ishining tashkiliy shakllari:

Talaba mustaqil ishi to'g'risida muayyan fan(kurs)ning xususiyatlarini, shuningdek, har bir talabaning akademik o'zlashtirish darajasi va qobiliyatini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalaniladi:

-ayrim nazariy mavzularni o'quv adabiyotlari yordamida mustaqil o'zlashtirish;

-berilgan mavzu bo'yicha axborot(referat) tayyorlash;

-seminar va amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish;

-laboratoriya ishlarini bajarishga tayyorgarlik ko'rish;

-hisobot ishlarini bajarish;

-ma'naviy bitiruv ishi va dissertatsiyasini tayyorlash;

-nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash;

-amaliyotda mavjud muammolarning yechimini topish(keysstodi);

-ilmiy maqola, anjumanga ma'ruza tezislarini tayyorlash.

Masofaviy ta'limga o'qituvchi talabaning o'zlashtirish, bilim olish jarayonini tashkil etadi, boshqaradi, maslahat beradi, tekshiradi. Talaba esa yo'naltirilgan obyekt tomon mustaqil harakat qiladi. Eng asosiy jihat talabaning mustaqil ta'im olishiga qaratiladi. Masofaviy ta'lim sharoitida o'qituvchi o'quv jarayonini tashkil etishda "дрижер" vazifasini bajaradi. Chunki, ko'p masala o'qituvchining o'quv jarayonini tashkil etishga qo'yiladigan qo'yiladigan maqsadni to'g'ri tanlashiga tavsiya etiladigan adabiyotlarning, manbalarining maqsadga muvofiqligiga, talabaning mustaqil ishlash imkoniyati kengligiga, axborot-kommunikatsiya qurilmalarining sozligiga bog'liq bo'ladi.

Bu darsda qo'yilgan yo'nalishlar bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

Birinchidan, o'qituvchi va talaba muloqotining maqsadga muvofiq holda tashkil etish, kompyuter, internet, axborot texnologiyalar vositasida "ustoz-shogirt" munosabatini to'g'ri yo'lga qo'yish.

Ikkinchidan, talabalarni shaxsiy ta'lim trayektoriyasiga asoslangan holda, o'quv mashg'ulotini tashkil etish va talabalarni individual mustaqil ishini belgilash va bu mustaqil ishini bajarish yuzasidan yo'l-yo'riq (instruktor) ishlab chiqish.

Uchinchidan, talaba mustaqil ta'limi yuzasidan foydalanilgan o'quv adabiyotlari(manbalari)ni to'g'ri tavsiya etish va mustaqil ish shakli, turi, bajarish uslubi, qabul qilish vaqtini belgilash.

To'rtinchidan, talaba mustaqil ishini nazorat va baholashni to'g'ri tashkil etish.

Yuqorida sanab o'tilgan fikrlarga asoslangan holda aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarini mustaqil ta'limni tizimli tashkil etish, ularda mustaqil fikr yuritish, ijodiy qobiliyatlari shaxs bo'lib kamol topishiga imkoniyat bo'ladi. Masofaviy ta'lim sharoitida talabalarining mustaqil ishlari jarayonida o'qituvchi va talaba o'rtasida sifatli muloqot, talabalar mustaqil ishi jarayonida o'qituvchining roli va ahamiyati, boshqaruv funksiyalari, axborot

kommunikativ texnologiyalaridan, mobil texnologiyalardan foydalanib, talabalarning mustaqil ishlarining tashkil etilishini zamonaviy shakllari – metodik muammo sifatida yoritilishini taqozo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yakubova.D.U "Talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishning zamonaviy shakllari pedagogic muammo sifatida"
2. *Sciens and Education Sciartifie journal*/ISSN2181-0842. December 2021/Volume 5 ISSN4E12 617-621сr
3. ADIZOVA, Nodira. "TOPONIMLAR TARKIBIDA TOPOASOS, TOPOFORMANT HAMDA INDIKATOR TUSHUNCHALARI (BUXORO TUMANI MISOLIDA)." *EDAGOGIK AHORAT*: 47.
4. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA." *PEDAGOGS* jurnali 1.1 (2022): 52-53.
5. Adizova N. B. The Role Of Ethnotoponyms In The Bukhara District Microtopony //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – T. 4. – №. 2. – C. 131-134.
6. Adizova N. B. THE ROLE OF ETHNOTOPONYM IN THE TOPONYM OF BUKHARA DISTRICT //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 1. – C. 414-416.
7. Адизова Н. Mikrotoponimlar tasnifi (Buxoro viloyati misolida) //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/5. – С. 128-132.
8. Qosimov F. M., Qosimova M. M. МАТЕМАТИКАДАН ИJODIY O'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 206-211.
9. Qosimov M. F., Kasimov F. F. Methods of teaching to solve non-standard problems //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 11.
10. Касимов Ф. М., Касимова М. М., Хакимова М. Х. Специфические принципы построения системы учебных задач //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – №. 50-2. – С. 58-62.
11. Касимов Ф. М., Касимова М. М., Умарова Г. У. Учебные задачи как средство активизации учебной деятельности учащихся на уроках математики //Обучение и воспитание: методика и практика. – 2015. – №. 19. – С. 54-60.
12. Rayxonov S., Qosimov F., Qosimova M. Boshlang'ich sinflarda tipik arifmetik masalalar yechishga o'rgatish. – 2017.
13. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFLARDA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 358-362.
14. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.
15. QOSIMOV F. BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARINI SODDA MASALALAR BILAN TANISHTIRISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
16. Fayzullayevich F. K. Modern Methods and Approches of Assessing Knowledge and Skills in Information Technology Classes //JournalNX. – Т. 6. – №. 06. – С. 107-111.
17. Muxammedovich Q. F., Muxammedovna Q. M. Technology of work on comparison tasks //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 2019.
18. QOSIMOVA M. TO DEVELOP STUDENTS'SKILLS OF NATURE CONSERVATION AND RESPECT FOR HUMAN LABOR BY TEACHING THEM TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
19. Saidova M. J. DIRECTIONS AND CONTENT OF THE ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING //Conference Zone. – 2022. – С. 7-15.
20. Jonpo'latovna S. M. et al. 2-SINF MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING O 'QUVCHILARDA AXBOROT KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 63-65.
21. Saidova M. J. MASOFAVIY TA'LIM VOSITASIDA BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 43-46.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY RIVOJLANISHI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

D. Sh. Mirzayeva

BuxDU katta o'qituvchisi

Sultonova Firuza, Hikmatova Dildora

BuxDU talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim muassasalarining bir turi sifatida maktabgacha ta'lim tashkiloti, bolalarning tarbiyasi, ta'limi, rivojlanishi va salomatligiga yaxshi yo'nalganligi bilan bog'liq umumiy xususiyatlarga ega ekanligi va maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishi psixologik-pedagogik muammosi yoritilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается психолого-педагогическая проблема творческого развития дошкольников, так как дошкольная образовательная организация как вид образовательного учреждения имеет общие черты, связанные с хорошей направленностью на воспитание, образование, развитие и здоровье детей.

Annotation. This article discusses the psychological and pedagogical problem of the creative development of preschoolers, since a preschool educational organization as a type of educational institution has common features associated with a good focus on the upbringing, education, development and health of children.

Bugungi kunda jahonning ilg'or mamlakatlari qatori Respublikamizda ham ta'lim tizmini islox qilishga katta e'tibor berilmoqda. Bunday zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishlar, ta'lim tizmining modernizatsiya qilinishi, uni tarkibiy jihatdan qayta qurish, ta'lim, fan, texnika va texnologiyalarning, iqtisodiyot va madaniyatning jahon miqyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda ta'lim dasturlarini o'zgartirib, yangilab borishni ko'zda tutadi.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'zining "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" kitobida: "O'z xalqiga fidoyi, biz boshlagan ishlarni davom ettirishga qodir bo'lgan, har tomonlama yetuk rahbar oldida dolzarb vazifa-kelgusi avlodni komil inson qilib tarbiyalash vazifasi turibdi" - degan fikrni e'tirof etadilar.

Zamonaviy dunyoning innovatsiyalariga moslashish, doimiy yangilanuvchi jamiyat hayotiga mos yosh avlodni tayyorlash va uni zamon talablariga muvofiq takomillashtirish jarayonlarida faol ishtirok etish qobiliyatini rivojlantirish bugungi kunning asosiy vazifasi hisoblanadi va bunda pedagoglarning faolligi, ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tganlar.

Art-pedagogika yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishini nazariy tahlil qilish maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni badiiy va estetik tarbiyalashning eng muhim yo'nalishini ochib berdi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanish xususiyatlari, tarbiyalanuvchilarining axloqiy va estetik shaxsining barcha sohada muntazamligi va intensivligini oshirish. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishi zamonaviy dunyoda psixologiya va pedagogika fanining dolzarb muammosidir. Ushbu muammoni hal qilish ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni chuqur va tizimli o'rganish va ushbu yo'nalishdagi eksperimental ma'lumotlarni sharhlashdan iborat. Ijodiy kamol toptirish orqali har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash yosh avlodning ma'naviy izlanishlari, ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish bilan chambarchas bog'liqdir. Bundan kelib chiqadiki, ilmiy va amaliy ishlar maktabgacha yoshdagi bolaning ijodiy rivojlanishining psixologik-pedagogik yo'nalishining yangi uslubiy pozitsiyalarini topishga imkon beradi.

Psixologik nuqtai nazardan maktabgacha yosh ijodiy rivojlanish uchun qulay davr hisoblanadi, chunki bu "o'sish" davrida bolalar juda izlanuvchan, ularda atrofdagi dunyoni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq kuchli bo'ladi. Ma'lumki, tajriba va bilimlarni to'plash bolalarning ijodiy rivojlanishi uchun zaruriy shartdir. Bolalarda qiziqishni saqlab qolish va maktabgacha yoshdagi bolalarni turli xil ijodiy faoliyatga jalb qilish kerak, masalan: san'at, musiqa, raqs, obrazli harakat, drammatizatsiya va adabiy nutq. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy rivojlantirish vositalaridan biri art-pedagogika bo'lib, uning mazmun-mohiyati, eng avvalo, tarbiyaviy funktsiyada yotadi.